

O PAPEL DO ENFERMEIRO NO MANEJO DE MAL PERFURANTE EM UM PÉ DIABÉTICO NA UAPS: RELATO DE EXPERIÊNCIA

SALES, Milena da silva¹
NASCIMENTO, Jade de Oliveira²
ROCHA, Steffany de Souza³
ALBUQUERQUE, Francisca Andrea Marques de⁴

RESUMO

Introdução: O termo pé diabético engloba diversas apresentações clínicas com diferentes fisiopatogênias distintas. O pé diabético é considerado uma síndrome, onde está incluso a úlcera plantar, a vasculopatia, a infecção e a osteoartropatia de Charcot. **Objetivo:** Discorrer sobre o papel do enfermeiro no manejo de mal perfurante em um pé diabético. **Metodologia:** Trata-se de estudo descritivo com exposição da vivência prática na atenção básica, obtida durante a realização do estágio da disciplina de estágio supervisionado I, desenvolvida em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde em Fortaleza-CE. As informações obtidas foram coletadas a partir de declarações do próprio paciente e de sua neta e através de uma anamnese completa, exame físico geral e exame físico dos pés. **Resultados:** Paciente F.S.F., 76 anos, sexo masculino; CMB: HAS + Diabetes Mellitus tipo 2; compareceu a UAPS acompanhado de sua neta para avaliação de mal perfurante plantar. **Conclusão:** Percebe-se que a conduta de enfermagem realizada pelo profissional enfermeiro em úlceras plantar como o mal perfurante é de suma importância uma vez que o enfermeiro tenha conhecimento científico para conduzir os casos dessa complexidade, vai muito além de um simples curativo, necessitando de habilidade, destreza e competência para tal realização.

Palavras-chave: Mal perfurante. Pé-diabético. Assistência de Enfermagem.

1. INTRODUÇÃO

O termo pé diabético engloba diversas apresentações clínicas com diferentes fisiopatogênias distintas. O pé diabético é considerado uma síndrome, onde está incluso a úlcera plantar, a vasculopatia, a infecção e a osteoartropatia de Charcot. O desenvolvimento da úlcera plantar no pé diabético está atrelado à presença concomitante da neuropatia, do trauma e da deformidade (ORTIZ et al., 2013). A pele é considerada o maior órgão do corpo, definida como uma barreira protetora contra organismos causadores de doenças, um órgão sensorial para temperatura, dor e toque, quando perde sua integridade afeta suas funções deixando-a mais vu-

¹Discente do curso de Enfermagem. E-mail: milena.sales12@hotmail.com

²Discente do curso de Enfermagem. E-mail: jadefec@gmail.com

³Discente do curso de Enfermagem. E-mail: steffanyrocha0403@gmail.com

⁴Mestra em Educação e Saúde. E-mail: andreamarques@unigrande.edu.br

nerável para desenvolver feridas (POTTER, 2009). Objetivo: Discorrer sobre o papel do enfermeiro no manejo de mal perfurante em um pé diabético.

2. METODOLOGIA

Trata-se de estudo descritivo com exposição da vivência prática na atenção básica, obtida durante a realização do estágio da disciplina de estágio supervisionado I, desenvolvida em uma Unidade de Atenção Primária à Saúde em Fortaleza-CE.

As informações obtidas foram coletadas a partir de declarações do próprio paciente e de sua neta através de uma anamnese completa, exame físico geral e exame físico dos pés. O estudo foi realizado nos horários da disciplina de estágio supervisionado I com a presença da professora em uma consulta de enfermagem.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

RESULTADOS: Paciente F.S.F, 76 anos, sexo masculino, Natural de Piquet Carneiro-Ce, atualmente reside sozinho no município de Fortaleza. CMB: HAS + Diabetes Mellitus tipo 2, com acompanhamento regular em UAPS. Relata ter uma boa alimentação, porém é sedentário. Compareceu a UAPS acompanhado de sua neta para avaliação de mal perfurante plantar. Ao exame físico dos pés: Membro Inferior Direito: Presença de mal perfurante plantar há 1 ano, com presença de hiperqueratose, pulso pedioso com boa pulsação, pulso tibial diminuído, segundo pododáctilo amputado. Unhas apresentando onicogrifose. Membro Inferior Esquerdo: pulso tibial e pedioso diminuídos + presença de dermatite ocre. Unhas apresentando onicogrifose.

Condutas de enfermagem: Realizado o exame físico com ênfase no exame físico dos pés; Realizado a irrigação do local da lesão utilizando solução fisiológica a 0,9% com o auxílio de uma seringa de 20 ml e agulha 40x12 aproximadamente 20 cm da lesão; Após a limpeza de toda a região foi realizado o desbridamento mecânico em todo local e o desbridamento instrumental com o auxílio de uma lâmina de bisturi n° 15 (Retirado excesso da hiperqueratose); Utilizado Alginato de cálcio como cobertura primária para promover hemostasia; Utilizado gazes e atadura como cobertura secundária; Realizado orientações para o paciente como: Cortar as unhas dos pés em formato quadrado, escolher sapatos confortáveis, enxugar bem os dedos dos pés após o banho ou ao molhar os pés, evitar andar descalço e não retirar calos ou cutículas, monitorar sempre que necessário os níveis glicêmicos, manter uma alimentação equilibrada.

DISCUSSÃO: O paciente apresenta mal perfurante no MID que pode ter sido ocasionado por três fatores: neuropatia, trauma e deformidade, no qual a neuropatia está associada a descompensação glicêmica; o trauma no qual pode ter sido ocasionado por um objeto estranho dentro do calçado e que ficou em contato direto com o pé ou pela marcha causando uma hiperpressão na região plantar do pé; ou pela deformidade que no caso desse paciente apresentava “calos” em excessos cientificamente conhecido como hiperqueratose. Mehl (2016), define que o mal perfurante é uma úlcera crônica que acontece em regiões onde se tem diminuição da sensibilidade protetora dos pés, esse acontecimento é habitual em pacientes diabético e com hanseníase. Essas patologias comprometem o sistema nervoso, onde vai aumentar o surgimento de lesões e o paciente não vai perceber. Isto é, caso ocorra alguma lesão o paciente não irá sentir dor e nem perceber a ferida, assim a ferida irá se agravar. Charcot é descrita como uma neuroartropatia, que vai causar uma deformidade nos ossos e nas articulações do pé neuropático, onde a estrutura total dos ossos irá se modificar, na qual apresentará mudanças radiográficas definidas por destruição das articulações, luxação,

destruição e remodelação dos ossos (Bowering, 2001; Stanley e Collier, 2008).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que a conduta de enfermagem realizada pelo profissional enfermeiro em úlceras plantar como o mal perfurante é de suma importância uma vez que o enfermeiro tenha conhecimento científico para conduzir casos dessa complexidade, vai muito além de um simples curativo, necessitando de habilidade, destreza e competência para tal realização.

REFERÊNCIAS

BOWERING, Cordel Keith. “Diabetic foot ulcers. **Pathophysiology, assessment, and therapy.**” **Canadian family physician Medecin de famille canadien** vol. 47 , 2001, [s.l], p. 1007-1016.

MEHL, Adriano. Centro Médico (Curitiba). **Você sabe o que é mal perfurante plantar?** Disponível em: <<https://www.segs.com.br/2016/saude/37756-voce-sabe-o-que-e-mal-perfurante>
plantar#:~:text=Mal%20perfurante%20plantar%20%C3%A9%20uma,les%C3%B5es%20n%C3%A3o%20percebidas%20pelo%20paciente.>. Acesso em: 26 set. 2022.

ORTIZ , Rafael Trevisan et al. A úlcera plantar neuropática no pé diabético. **Revista feridas**, v. 01,n. 03, p.25-31, 2013. [s.l].

POTTER, P A. Fundamentos de enfermagem. 7^a.ed. Rio de Janeiro: Editora Elsevier; 2009.

STANLEY, James. C.; COLLIER, André. M. Charcotosteo-arthropathy. **Current Orthopaedics**, v. 22, n. 6, p. 428–433, [s.l], dez. 2008.